

Evaluasi Usability Website Unsap.ac.id Menggunakan Metode Jacob Nielsen

Rizky Andriyan

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Sebelas April

Jawa Barat, Indonesia

230660121112@student.unsap.ac.id

Abstrak

Suatu Universitas alangkah baiknya menyediakan sarana dan prasarana yang baik bagi para mahasiswa maupun civitas akademik lainnya. Salah satu sarana yang digunakan adalah aplikasi website yang berperan sebagai media informasi, layanan akademik atau layanan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efficiency, error, learnability, memorability, dan satisfaction pada website unsap.ac.id.

Penelitian ini dilakukan dalam sebuah survei yang melibatkan lebih dari 70 responden. Data hasil dari survei tersebut akan diolah dalam beberapa uji, diantaranya uji validitas, reliabilitas, regresi, korelasi, dan hipotesis menggunakan SPSS dan SmartPLS.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar responden merasa cukup puas terhadap tingkat efficiency, learnability, memorability, dan satisfaction pada website unsap.ac.id. Namun cukup banyak responden merasa kurang puas terhadap tingkat kesalahan (error) pada website unsap.ac.id.

Keywords—unsap.ac.id, error, usability, memorability, satisfaction, learnability, efficiency, SPSS, SmartPLS, validitas, reliabilitas, regresi, korelasi, hipotesis.

I. PENGANTAR

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam menyediakan sarana digital yang menunjang kegiatan akademik dan administratif. Website resmi universitas menjadi salah satu sarana penting yang berperan sebagai pusat informasi, media komunikasi, serta layanan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya. Website yang baik tidak hanya harus informatif, tetapi juga memiliki tingkat kegunaan (usability) yang tinggi agar mudah diakses dan digunakan oleh penggunaannya.

Namun demikian, keberadaan website sebagai sarana digital tidak hanya dinilai dari segi kelengkapan konten, tetapi juga dari segi usability atau kegunaan sistem. Usability merujuk pada sejauh mana suatu sistem dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memuaskan. Jakob Nielsen (1994) mengemukakan bahwa terdapat lima komponen utama usability, yaitu learnability (kemudahan mempelajari penggunaan sistem), efficiency (efisiensi

saat menggunakan), memorability (kemudahan mengingat cara penggunaan setelah tidak digunakan untuk sementara waktu), errors (jumlah dan tingkat keparahan kesalahan saat menggunakan sistem), dan satisfaction (tingkat kepuasan pengguna).

Universitas Sebelas April (UNSA) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, memiliki website resmi dengan alamat unsap.ac.id. Website ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh civitas akademika dalam mengakses informasi terkait akademik, administratif, dan informasi institusional lainnya. Meski demikian, belum terdapat kajian khusus yang secara sistematis menilai usability dari website tersebut berdasarkan pengalaman langsung pengguna. Padahal, pengalaman pengguna sangat berpengaruh terhadap persepsi kualitas layanan digital suatu institusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat usability dari website unsap.ac.id berdasarkan lima aspek utama usability yang dikemukakan oleh Nielsen, yakni efficiency, error, learnability, memorability, dan satisfaction. Evaluasi dilakukan melalui metode survei yang melibatkan lebih dari 70 responden dari kalangan mahasiswa dan civitas akademika UNSA. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS dan SmartPLS untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, korelasi, serta pengujian hipotesis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa cukup puas terhadap aspek efficiency, learnability, memorability, dan satisfaction pada website unsap.ac.id. Namun, masih terdapat keluhan dari sejumlah responden terkait aspek error, khususnya dalam hal kesalahan teknis atau kendala penggunaan yang mengganggu kelancaran akses dan interaksi dengan website. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan bagi pengelola sistem informasi di lingkungan UNSA untuk meningkatkan kualitas layanan digital institusi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Teori Variabel

Pada penelitian ini, kami melakukan survei dalam bentuk kuisioner dengan beberapa indikator yang diukur dengan skala likert. Skala ini mewakili pernyataan dengan rentang nilai tertentu, diantaranya :

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang kami ambil, diantaranya :

- **Efficiency**
Variabel ini mengukur tingkat efektivitas website unsap.ac.id dalam menyediakan layanan secara cepat dan tepat kepada pengguna.
- **Learnability**
Variabel ini mengukur sejauh mana website unsap.ac.id mudah dipelajari oleh pengguna, terutama saat pertama kali digunakan, tanpa memerlukan waktu adaptasi yang lama.
- **Satisfaction**
Variabel ini mengukur tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan website unsap.ac.id secara keseluruhan.
- **Error**
Variabel ini mengukur frekuensi terjadinya kesalahan saat penggunaan serta kemampuan sistem dalam memberikan solusi atau perbaikan terhadap kesalahan tersebut.
- **Memorability**
Variabel ini mengukur sejauh mana pengguna dapat dengan mudah mengingat kembali cara penggunaan website unsap.ac.id setelah tidak menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.
- **Usability**
Variabel ini mengukur tingkat keseluruhan kegunaan website unsap.ac.id, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kemudahan belajar, kemampuan diingat, kepuasan, serta toleransi terhadap kesalahan.

B. Indikator Variabel

Dari 6 variabel diatas, masing – masing memiliki 5 indikator, diantaranya :

1. **Efficiency**
 - Saya dapat dengan mudah menemukan informasi yang saya butuhkan di website unsap.ac.id.
 - Website unsap.ac.id memuat halaman dengan cepat dan sesuai harapan saya.
 - Website unsap.ac.id membantu saya menyelesaikan keperluan akademik atau administratif secara efisien.
 - Navigasi dan menu pada website unsap.ac.id memudahkan saya dalam menjelajahi konten.
 - Informasi yang ditampilkan di website unsap.ac.id disampaikan secara ringkas dan langsung ke inti.
2. **Lernability**
 - Saya dapat dengan cepat memahami cara menggunakan fitur-fitur di website unsap.ac.id tanpa bantuan orang lain.

- Website unsap.ac.id mudah dipelajari meskipun saya baru pertama kali menggunakannya.
- Tata letak dan struktur informasi pada website membantu saya memahami fungsinya dengan cepat.
- Saya tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari cara mengakses layanan tertentu di website.
- Saya merasa proses pembelajaran menggunakan website unsap.ac.id dapat dilakukan dengan mudah tanpa membutuhkan waktu yang lama.

3. Satisfaction

- Secara keseluruhan, saya puas dengan pengalaman saya saat menggunakan website unsap.ac.id.
- Website unsap.ac.id memenuhi kebutuhan saya dalam mencari informasi akademik dan administratif.
- Tampilan dan desain website unsap.ac.id memuaskan saya.
- Fitur-fitur yang disediakan di website unsap.ac.id sangat membantu dalam mendukung aktivitas akademik saya.
- Saya merasa website unsap.ac.id dapat diakses dengan mudah dan lancar di perangkat saya.

4. Error

- Ketika terjadi kesalahan atau masalah teknis, website unsap.ac.id memberikan informasi yang jelas mengenai masalah tersebut.
- Saya merasa mudah untuk menemukan solusi atau petunjuk untuk memperbaiki masalah yang terjadi saat menggunakan website unsap.ac.id.
- Setiap kali terjadi kesalahan, respons website unsap.ac.id cepat dan membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut.
- Website unsap.ac.id memberikan notifikasi yang jelas ketika suatu proses gagal atau tidak berhasil dilakukan.
- Saya merasa puas dengan cara website unsap.ac.id menangani dan menyelesaikan masalah atau kesalahan yang saya temui.

5. Memorability

- Setelah beberapa waktu tidak mengakses website unsap.ac.id, saya masih dapat mengingat cara menggunakannya dengan mudah.
- Navigasi di website unsap.ac.id cukup intuitif sehingga mudah diingat meskipun jarang digunakan.
- Saya tidak perlu mempelajari ulang cara menggunakan website unsap.ac.id meskipun sudah lama tidak mengaksesnya.
- Tata letak dan menu pada website unsap.ac.id membantu saya mengingat langkah-langkah penggunaannya.

- Secara umum, saya merasa tidak kesulitan mengingat kembali cara menggunakan fitur-fitur penting di website unsap.ac.id.

6. Usability

- Website unsap.ac.id mudah digunakan, bahkan bagi pengguna baru.
- Saya dapat menyelesaikan tugas atau mencari informasi di website unsap.ac.id tanpa kesulitan.
- Antarmuka website unsap.ac.id terasa nyaman dan tidak membingungkan.
- Struktur dan alur penggunaan website unsap.ac.id memudahkan saya dalam mengakses layanan yang dibutuhkan.
- Secara keseluruhan, saya merasa website unsap.ac.id memiliki tingkat kegunaan (usability) yang baik.

C. Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah website unsap.ac.id dengan melibatkan mahasiswa, dosen maupun pengguna lainnya untuk memberikan jawaban terhadap kuisisioner yang telah dipersiapkan. Kuisisioner yang dibuat berisi 6 variabel dengan masing-masing 5 indikator.

Dari kuisisioner tersebut, didapatkan lebih dari 70 responden yang didominasi oleh mahasiswa. Adapun kuisisioner yang kami gunakan dapat diakses melalui : <https://forms.gle/mjaFKdbSPndtUfqf8>.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distribusi frekuensi

Distribusi frekuensi adalah cara penyajian data yang menampilkan distribusi atau sebaran data dalam suatu kumpulan data, sehingga sebaran data dapat mudah dipahami.

Hasil distribusi frekuensi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL I. DISTRIBUSI FREKUENSI

Variabel	Indikator	Simbol	Jawaban					Jml Responden	Rerata Skor
			1	2	3	4	5		
X1. Efficiency	Saya dapat dengan mudah menemukan informasi yang saya butuhkan di website unsap.ac.id. (X1.1)	X1.1	1	2	11	27	15	56	3,95
	Website unsap.ac.id memuat halaman dengan cepat dan sesuai harapan saya. (X1.2)	X1.2	2	11	12	20	11	56	3,48
	Website unsap.ac.id membantu saya menyelesaikan keperluan akademik atau administratif secara efisien. (X1.3)	X1.3	1	5	10	23	17	56	3,89
	Navigasi dan menu pada website unsap.ac.id memudahkan saya dalam menjelajahi konten. (X1.4)	X1.4	1	3	10	28	14	56	3,91
	Informasi yang ditampilkan di website unsap.ac.id disampaikan secara ringkas dan langsung ke inti. (X1.5)	X1.5	1	6	6	31	12	56	3,84
X2. Learnability	Saya dapat dengan cepat memahami cara menggunakan fitur-fitur di website unsap.ac.id tanpa bantuan orang lain. (X2.1)	X2.1	2	5	5	27	17	56	3,93
	Website unsap.ac.id mudah dipelajari meskipun saya baru pertama kali menggunakannya. (X2.2)	X2.2	2	8	8	23	15	56	3,73
	Tata letak dan struktur informasi pada website membantu saya memahami fungsinya dengan cepat. (X2.3)	X2.3	2	6	6	30	12	56	3,79
	Saya tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari cara mengakses layanan tertentu di website. (X2.4)	X2.4	3	9	6	25	13	56	3,64
	Saya merasa proses pembelajaran menggunakan website unsap.ac.id dapat dilakukan dengan mudah tanpa membutuhkan waktu yang lama. (X2.5)	X2.5	2	5	8	25	16	56	3,86
X3. Satisfaction	Secara keseluruhan, saya puas dengan pengalaman saya saat menggunakan website unsap.ac.id. (X3.1)	X3.1	2	2	11	27	14	56	3,88
	Website unsap.ac.id memenuhi kebutuhan saya dalam mencari informasi akademik dan administratif. (X3.2)	X3.2	1	3	9	26	17	56	3,98
	Tampilan dan desain website unsap.ac.id memuaskan saya. (X3.3)	X3.3	2	7	13	19	15	56	3,68
	Fitur-fitur yang disediakan di website unsap.ac.id sangat membantu dalam mendukung aktivitas akademik saya. (X3.4)	X3.4	1	5	6	29	15	56	3,93
	Saya merasa website unsap.ac.id dapat diakses dengan mudah dan lancar di perangkat saya. (X3.5)	X3.5	2	8	3	23	20	56	3,91

X4. Error	Ketika terjadi kesalahan atau masalah teknis, website unsap.ac.id memberikan informasi yang jelas mengenai masalah tersebut. (X4.1)	X1.1	5	15	15	13	8	56	3,07
	Saya merasa mudah untuk menemukan solusi atau petunjuk untuk memperbaiki masalah yang terjadi saat menggunakan website unsap.ac.id. (X4.2)	X1.2	4	11	20	15	6	56	3,14
	Setiap kali terjadi kesalahan, respons website unsap.ac.id cepat dan membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut. (X4.3)	X1.3	3	12	23	9	9	56	3,16
	Website unsap.ac.id memberikan notifikasi yang jelas ketika suatu proses gagal atau tidak berhasil dilakukan. (X4.4)	X1.4	4	4	17	22	9	56	3,5
	Saya merasa puas dengan cara website unsap.ac.id menangani dan menyelesaikan masalah atau kesalahan yang saya temui. (X4.5)	X1.5	3	9	16	18	10	56	3,41
X5. Memorability	Setelah beberapa waktu tidak mengakses website unsap.ac.id, saya masih dapat mengingat cara menggunakannya dengan mudah. (X5.1)	X1.1	2	1	6	25	22	56	4,14
	Navigasi di website unsap.ac.id cukup intuitif sehingga mudah diingat meskipun jarang digunakan. (X5.2)	X1.2	1	5	6	28	16	56	3,95
	Saya tidak perlu mempelajari ulang cara menggunakan website unsap.ac.id meskipun sudah lama tidak mengaksesnya. (X5.3)	X1.3	1	4	11	21	19	56	3,95
	Tata letak dan menu pada website unsap.ac.id membantu saya mengingat langkah-langkah penggunaannya. (X5.4)	X1.4	1	6	6	26	17	56	3,93
	Secara umum, saya merasa tidak kesulitan mengingat kembali cara menggunakan fitur-fitur penting di website unsap.ac.id. (X5.5)	X1.5	2	2	8	30	14	56	3,93
Y. Usability	Website unsap.ac.id mudah digunakan, bahkan bagi pengguna baru. (Y1)	X1.1	2	4	10	30	10	56	3,75
	Saya dapat menyelesaikan tugas atau mencari informasi di website unsap.ac.id tanpa kesulitan. (Y2)	X1.2	1	6	6	27	16	56	3,91
	Antarmuka website unsap.ac.id terasa nyaman dan tidak membingungkan. (Y3)	X1.3	2	6	11	28	9	56	3,64
	Struktur dan alur penggunaan website unsap.ac.id memudahkan saya dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. (Y4)	X1.4	1	3	10	29	13	56	3,89
	Secara keseluruhan, saya merasa website unsap.ac.id memiliki tingkat kegunaan (usability) yang baik. (Y5)	X1.5	2	3	11	18	22	56	3,98

Catatan : 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju

Dari tabel distribusi frekuensi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengguna merasa puas terhadap unsap.ac.id dari aspek, efisiensi, kemudahan belajar, dan kenyamanan. Namun pengguna masih belum puas terhadap penanganan error saat terjadi kesalahan.

B. Uji Validitas

Uji ini mengukur sah atau tidaknya suatu pertanyaan/ pernyataan yang digunakan dalam suatu kuisisioner penelitian. Dari data yang dikumpulkan pada penelitian kami, didapatkan hasil uji validitas sebagai berikut :

TABEL 2. UJI VALIDITAS

	X1.	X2.	X3.	X4.	X5.	Y
Saya dapat dengan mudah menemukan informasi yang saya butuhkan di website unsap.ac.id. (X1.1)	0,82					
Website unsap.ac.id memuat halaman dengan cepat dan sesuai harapan saya. (X1.2)	0,785					
Website unsap.ac.id membantu saya menyelesaikan keperluan akademik atau administratif secara efisien. (X1.3)	0,802					
Navigasi dan menu pada website unsap.ac.id memudahkan saya dalam menjelajahi konten. (X1.4)	0,868					
Informasi yang ditampilkan di website unsap.ac.id disampaikan secara ringkas dan langsung ke inti. (X1.5)	0,749					
Saya dapat dengan cepat memahami cara menggunakan fitur-fitur di website unsap.ac.id tanpa bantuan orang lain. (X2.1)		0,882				
Website unsap.ac.id mudah dipelajari meskipun saya baru pertama kali menggunakannya. (X2.2)		0,839				
Tata letak dan struktur informasi pada website membantu saya memahami fungsinya dengan cepat. (X2.3)		0,833				
Saya tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari cara mengakses layanan tertentu di website. (X2.4)		0,759				
Saya merasa proses pembelajaran menggunakan website unsap.ac.id dapat dilakukan dengan mudah tanpa membutuhkan waktu yang lama. (X2.5)		0,76				
Secara keseluruhan, saya puas dengan pengalaman saya saat menggunakan website unsap.ac.id. (X3.1)			0,841			
Website unsap.ac.id memenuhi kebutuhan saya dalam mencari informasi akademik dan administratif. (X3.2)			0,831			

Tampilan dan desain website unsap.ac.id memuaskan saya. (X3.3)			0,837		
Fitur-fitur yang disediakan di website unsap.ac.id sangat membantu dalam mendukung aktivitas akademik saya. (X3.4)			0,762		
Saya merasa website unsap.ac.id dapat diakses dengan mudah dan lancar di perangkat saya. (X3.5)			0,757		
Ketika terjadi kesalahan atau masalah teknis, website unsap.ac.id memberikan informasi yang jelas mengenai masalah tersebut. (X4.1)			0,827		
Saya merasa mudah untuk menemukan solusi atau petunjuk untuk memperbaiki masalah yang terjadi saat menggunakan website unsap.ac.id. (X4.2)			0,888		
Setiap kali terjadi kesalahan, respons website unsap.ac.id cepat dan membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut. (X4.3)			0,845		
Website unsap.ac.id memberikan notifikasi yang jelas ketika suatu proses gagal atau tidak berhasil dilakukan. (X4.4)			0,73		
Saya merasa puas dengan cara website unsap.ac.id menangani dan menyelesaikan masalah atau kesalahan yang saya temui. (X4.5)			0,878		
Setelah beberapa waktu tidak mengakses website unsap.ac.id, saya masih dapat mengingat cara menggunakannya dengan mudah. (X5.1)			0,816		
Navigasi di website unsap.ac.id cukup intuitif sehingga mudah diingat meskipun jarang digunakan. (X5.2)			0,879		
Saya tidak perlu mempelajari ulang cara menggunakan website unsap.ac.id meskipun sudah lama tidak mengaksesnya. (5.3)			0,833		
Tata letak dan menu pada website unsap.ac.id membantu saya mengingat langkah-langkah penggunaannya. (X5.4)			0,824		
Secara umum, saya merasa tidak kesulitan mengingat kembali cara menggunakan fitur-fitur penting di website unsap.ac.id. (X5.5)			0,866		
Website unsap.ac.id mudah digunakan, bahkan bagi pengguna baru. (Y1)					0,703
Saya dapat menyelesaikan tugas atau mencari informasi di website unsap.ac.id tanpa kesulitan. (Y2)					0,812
Antarmuka website unsap.ac.id terasa nyaman dan tidak membingungkan. (Y3)					0,891
Struktur dan alur penggunaan website unsap.ac.id memudahkan saya dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. (Y4)					0,875
Secara keseluruhan, saya merasa website unsap.ac.id memiliki tingkat kegunaan (usability) yang baik. (Y5)					0,895

Dari tabel hasil uji validitas diatas, semua indikator dari tiap variabel memiliki nilai outer loading > 0,7 sehingga semua indikator dapat dipertahankan tanpa harus dihilangkan.

C. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah suatu cara untuk mengukur variabel yang digunakan agar bersifat tetap dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach's alpha dengan taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,5. Jika cronbach's alpha > 0,5 maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel.

TABEL 3. UJI RELIABILITAS

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1.Efficiency	0,864	0,869	0,902	0,649
X2.Learnability	0,874	0,883	0,908	0,666
X3.Satisfaction	0,865	0,868	0,903	0,65
X4.Error	0,891	0,898	0,92	0,698
X5.Memorability	0,899	0,907	0,925	0,712
Y.Usability	0,891	0,905	0,92	0,699

Dari tabel hasil uji reliabilitas diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai conbach's alpha lebih rata-rata 0,8 lebih yang berarti dapat disimpulkan

bahwa variabel tersebut reliabel karena lebih dari taraf signifikansi yaitu 0,5.

D. Uji Korelasi

Uji korelasi adalah suatu cara untuk mengukur hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari uji korelasi pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 4. UJI KORELASI

	X1.	X2.Learnability	X3.Satisfaction	X4.Error	X5.Memorabilit	Y.Usability
X1.Efficiency	1,000	0,842	0,783	0,515	0,720	0,798
X2.Learnability	0,842	1,000	0,755	0,606	0,713	0,830
X3.Satisfaction	0,783	0,755	1,000	0,698	0,801	0,866
X4.Error	0,515	0,606	0,698	1,000	0,589	0,660
X5.Memorability	0,720	0,713	0,801	0,589	1,000	0,830
Y.Usability	0,798	0,830	0,866	0,660	0,830	1,000

TABEL 5. KOEFISIEN INTERVAL

Coefficient Interval	Relationship level
0,00-0,199	Very Low
0,20-0,399	Low
0,40-0,599	Medium
0,60-0,799	Strong
0,80-1,00	Very Strong

Dari hasil uji korelasi diatas, didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel efisiensi (X1) memiliki relasi yang sangat kuat dengan variabel usability (Y) yaitu sebesar 0,798.
2. Variabel learnability (X2) memiliki relasi yang sangat kuat dengan variabel usability (Y) yaitu sebesar 0,830.
3. Variabel satisfaction (X3) memiliki relasi yang sangat kuat dengan variabel usability (Y) yaitu sebesar 0,866.
4. Variabel error (X4) memiliki relasi yang kuat dengan variabel usability (Y) yaitu sebesar 0,660.
5. Variabel Memorability memiliki relasi yang sangat kuat dengan usability (Y) yaitu sebesar 0,830.

E. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R² adalah ukuran statistik yang menunjukkan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y). Dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R Square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y. Hasil uji koefisien determinasi dari data yang kami kumpulkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 6. KOEFISIEN INTERVAL

	R-square	R-square adjusted
Y	0,845	0,833

Menurut Chin (dalam Ghazali & Latan, 2015: 81) nilai R² ≥ 0,67 menunjukkan model memiliki kekuatan kuat, R² sekitar 0,33 menunjukkan model memiliki kekuatan moderat, dan R² sekitar 0,19 menunjukkan model memiliki kekuatan lemah. Hasilnya dapat disimpulkan

bahwa motivasi belajar memiliki dependensi yang moderat terhadap variabel lain.

F. Uji Regresi

Regresi adalah suatu metode statistik dengan merumuskan persamaan atau fungsi matematis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh dari dua buah variabel atau lebih.

TABEL 7. UJI REGRESI

	Unstandardized coefficients	Standardized coefficients	SE	T value	P value	2.5 %	97.5 %
X1.Efficiency	-0,229	-0,213	0,163	1,402	0,167	-0,557	0,099
X2.Learnability	0,294	0,304	0,154	1,906	0,062	-0,016	0,604
X3.Satisfaction	0,131	0,126	0,159	0,825	0,413	-0,188	0,451
X4.Error	0,335	0,31	0,147	2,279	0,027	0,04	0,63
X5.Memorability	0,08	0,089	0,124	0,648	0,52	-0,169	0,329
Intercept	13,822	0	5,16	2,679	0,01	3,462	24,181

Keterangan :

- Unstandardized Coefficients menunjukkan koefisien regresi dalam satuan asli variabel.
- Standardized Coefficients menunjukkan koefisien dalam bentuk standar untuk membandingkan kontribusi relatif antar variabel independen.
- SE (Standard Error) menunjukkan kesalahan standar dari estimasi koefisien.
- T value menunjukkan statistik uji t untuk menentukan signifikansi variabel.
- P value menunjukkan tingkat signifikansi untuk hipotesis nol (Ho). Jika p-value < 0,05, maka variabel signifikan.
- 2.5% dan 97.5% menunjukkan batas bawah dan atas dari interval kepercayaan 95%.

Dari tabel hasil uji regresi diatas didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Efficiency
 - Unstandardized coefficients -0,229 menunjukkan setiap peningkatan 1 unit pada variabel efficiency menurunkan variabel dependen sebesar -0,229.
 - P-value 0,167 menunjukkan variabel ini tidak signifikan.
2. Learnability
 - Unstandardized coefficients 0,294 menunjukkan setiap peningkatan 1 unit pada variabel efficiency meningkatkan variabel dependen sebesar 0,294.
 - P-value 0,062 menunjukkan variabel ini tidak signifikan.
3. Satisfaction
 - Unstandardized coefficients 0,131 menunjukkan setiap peningkatan 1 unit pada variabel efficiency meningkatkan variabel dependen sebesar 0,131.
 - P-value 0,413 menunjukkan variabel ini tidak signifikan.
4. Error
 - Unstandardized coefficients 0,335 menunjukkan setiap peningkatan 1 unit pada variabel efficiency meningkatkan variabel dependen sebesar 0,335.
 - P-value 0,027 menunjukkan variabel ini signifikan.

5. Memorability

- Unstandardized coefficients 0,08 menunjukkan setiap peningkatan 1 unit pada variabel efficiency meningkatkan variabel dependen sebesar 0,08.
- P-value 0,52 menunjukkan variabel ini tidak signifikan.

G. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan dalam analisis data dengan menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.

TABEL 8. UJI HIPOTESIS

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1.Efficiency	-0,229	-0,199	0,174	1,316	0,188
X2.Learnability	0,294	0,285	0,186	1,584	0,113
X3.Satisfaction	0,131	0,129	0,172	0,763	0,446
X4.Error	0,335	0,351	0,178	1,88	0,06
X5.Memorability	0,08	0,067	0,122	0,66	0,509
Intercept	13,822	13,016	4,795	2,883	0,004

Dari tabel hasil uji hipotesis diatas, dapat disimpulkan diantaranya :

1. Efficiency

Variabel efficiency (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel usability (Y) dikarenakan nilai T statistics 1,316 kurang dari 1,96 dan P values 0,188 > 0,05.

2. Learnability

Variabel Learnability (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel usability (Y) dikarenakan nilai T statistics 1,584 kurang dari 1,96 dan P values 0,113 > 0,05.

3. Satisfaction

Variabel Satisfaction (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel usability (Y) dikarenakan nilai T statistics 0,763 kurang dari 1,96 dan P values 0,446 > 0,05.

4. Error

Variabel Error (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel usability (Y) dikarenakan nilai T statistics 0,763 kurang dari 1,96 dan P values 0,446 > 0,05.

5. Memorability

Variabel Memorability (X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel usability (Y) dikarenakan nilai T statistics 0,66 kurang dari 1,96 dan P values 0,509 > 0,05.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan terhadap usability website unsap.ac.id menggunakan lima aspek menurut Jakob Nielsen (efficiency, learnability, satisfaction, error, dan memorability), dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas pengguna merasa puas terhadap aspek efficiency, learnability, satisfaction, memorability

yang berarti website unsap.ac.id relatif mudah digunakan, dipelajari, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi penggunaannya dengan cepat serta nyaman.

2. Namun, terdapat keluhan terhadap aspek error, terutama dalam hal penanganan kesalahan teknis yang belum optimal. Hal ini menandakan bahwa ketika terjadi masalah, pengguna merasa belum mendapatkan informasi atau solusi yang memadai dari sistem.
3. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen kuisioner yang digunakan valid dan reliabel.
4. Hasil uji korelasi memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki hubungan yang kuat hingga sangat kuat terhadap usability.
5. Meskipun korelasi kuat, hasil uji regresi dan hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap usability (nilai p-value > 0,05), kecuali sedikit pengaruh dari variabel error dalam analisis regresi.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Perbaikan Penanganan Error: Pengelola website perlu memperbaiki sistem deteksi dan notifikasi kesalahan. Informasi yang ditampilkan saat terjadi kesalahan harus lebih jelas, informatif, dan disertai panduan penyelesaian yang mudah dipahami oleh pengguna.
2. Peningkatan User Experience (UX): Meskipun sebagian besar pengguna puas, peningkatan kualitas antarmuka dan navigasi masih dapat dilakukan untuk menjaga kenyamanan pengguna dalam jangka panjang.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Perlu dilakukan survei usability secara berkala untuk menilai sejauh mana perbaikan telah meningkatkan kepuasan pengguna.
4. Pelibatan Pengguna dalam Pengembangan: Melibatkan mahasiswa dan dosen dalam uji coba atau feedback loop saat ada pengembangan fitur baru dapat membantu menghasilkan website yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna.

[1] E. Usability Desain Website Perpustakaan Menggunakan Kuesioner Nielsen, F. Ramadhan, and C. Fajri Hasibuan, "Jurnal Ilmiah Teknik Mesin dan Industri (JITMI) Usability Evaluation of Library Website Design Using Nielsen Attributes of Usability Questionnaire at University Of Medan Area," *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin dan Industri (JITMI)*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 78–86, doi: 10.31289/jitmi.v3i2.5385.

- [2] A. A. Agustina, D. Asmarajati, and N. Hasanah, "PENERAPAN METODE NIELSEN MODEL DALAM USABILITY TESTING PADA WEB PORTAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, vol. 3, no. 1, 2021, [Online]. Available: <https://dlh.wonosobokab.go.id>
- [3] R. Subagiyo and A. Syaichoni, "Pelatihan Menggunakan SmartPLS 3.0 untuk Pengujian Hipotesis bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah," *Ahmad Dahlan Mengabdi*, vol. 2, no. 1, pp. 24–31, May 2023, doi: 10.58906/abadi.v2i1.92.
- [4] I. Pering, "Kajian Analisis Jalur Dengan Structural Equation Modeling (Sem) Smart-Pls 3.0," *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, vol. 3, pp. 28–48, Aug. 2020, doi: 10.47532/jis.v3i2.177.
- [5] F. Wajdi dkk., *Pengantar Statistik untuk Pendidikan*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.
- [6] S. R. Wicaksono, *Testing Usability*. CV. Seribu Bintang, 2023.
- [7] B. Darma, *Statistika penelitian menggunakan SPSS (Uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, uji t, uji F, R2)*. Guepedia, 2021.
- [8] J. Nielsen, *Usability engineering*. Morgan Kaufmann, 1994.
- [9] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [10] Br, Betesda, and Alief Firmansyah. "Perubahan Paradigma Pendidikan Di Era Digital." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 1, no. 4, 28 May 2024, pp. 10–10, <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i4.492>. Accessed 3 June 2024.
- [11] Alshira'h, Mohammad. "Usability Evaluation of Learning Management Systems (LMS) Based on User Experience." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, vol. 12, no. 11, 10 May 2021, pp. 6431–6441. Accessed 5 June 2025.
- [12] Rupere, Taurai, and Maria Jakovljevic. "Usability and User Evaluation of an Integrated Multimedia E-Learning Management System." *Knowledge Management & E-Learning* 13.3 (2021): 334-366.
- [13] Ahmad Ayobami Abdulquadir, Opeyemi Abdulsalam, Russell McMahan, and Annu Prabhakar. 2023. Usability Study of a Learning Management System (LMS). In *Proceedings of the 24th Annual Conference on Information Technology Education (SIGITE '23)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA,

150–156.

<https://doi.org/10.1145/3585059.361141>.

- [14] M. Ramadhan, R. Siroj, and M. Afgani, “Validitas and Reliabilitas,” *Journal on Education*, vol. 6, pp. 10967–10975, Jan. 2024, doi: 10.31004/joe.v6i2.4885.